

PSIXOLOGIK MOTIVATSIYANI KUCHAYTIRISHDA MUSIQANING TA'LIMY AHAMIYATI

Tillashayxova Xosiyat Azamatovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent

Isayeva Maftuna Asatullo qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Professional ta'lim va san'at fakulteti musiqiy ta'lim yo'nalishi

G'ulomaliyeva Fotimaniso Alisher qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

Professional ta'lim va san'at fakulteti musiqiy ta'lim yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17792865>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 19-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 30-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Musiq, psixologik motivatsiya, emotsional holat, kognitiv jarayonlar, musiqa terapiyasi, ta'lim psixologiyasi, o'quv motivatsiyasi, neyropsixologiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada musiqaning inson psixologiyasiga, xususan motivatsiya jarayonlariga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Musiqa qadimdan inson ruhiyati, kayfiyat, ijtimoiy xulq va faoliyat samaradorligida muhim omil bo'lib kelgan. Bugungi kunda psixologiya, pedagogika, neyropsixologiya va psixoterapiya yo'nalishlarida musiqaning motivatsiyani kuchaytirishdagi o'рни alohida ilmiy muhokama etilmoqda. Maqolada musiqaning psixologik ta'sir mexanizmlari, emotsional va kognitiv jarayonlarni faollashtirishdagi roli, ta'lim jarayonida o'quvchilar va talabalarning ichki motivatsiyasini oshirishdagi ahamiyati, shuningdek, musiqa terapiyasining zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, musiqa motivatsion holatni mustahkamlash, stressni kamaytirish, o'quv jarayoniga ijobiy munosabatni kuchaytirish va shaxsning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda samarali vosita ekani ilmiy dalillar bilan asoslanadi.

Kirish

Musiqa insoniyat tarixida eng qadimiy madaniy hodisalardan biri bo'lib, uning psixologik jihatlari turli davrlarda olimlar tomonidan chuqur o'rganib kelingan. Inson ruhiyati bilan musiqaning o'zaro munosabati shunchalik murakkab va keng qamrovliki, u faqat estetik zavq manbai bo'lib qolmay, balki motivatsion, tarbiyaviy, emotsional va kognitiv jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatadi. Musiqa — bu insonning ichki dunyosiga kirib boruvchi eng nozik vositalardan biri. Ayniqsa, bugungi globallashuv davrida stressning kuchayishi, raqobat

muhitining ortishi, o'quvchilar va talabalarda sustkashlik, kuchsiz motivatsiya, ruhiy bosimlar ko'payganini inobatga olsak, musiqa qatoridagi motivatsion ahamiyati yanada oshib bormoqda.

Asosiy qisim

Psixologik nuqtai nazardan motivatsiya – shaxsning faoliyatga turtki beruvchi ichki kuchi, ehtiyojlari, maqsadlari va qiziqishlaridir. Motivatsiya kuchsiz bo'lsa, insonning o'qish, mehnat, ijod, sport va ijtimoiy faoliyatdagi natijalari pasayadi. Motivatsiyani uyg'otishda psixologik omillar qatorida musiqa alohida o'rin tutadi. Musiqa nafaqat kayfiyatni ko'taradi, balki ong osti jarayonlariga bevosita ta'sir qilib, energiya, ishtiyoq, ijtimoiy faollik va o'zini o'zi rag'batlantirish mexanizmlarini faollashtiradi.

Qadimgi yunon mutafakkirlari musiqa inson hayotidagi o'rni va unga ko'rsatadigan ta'siri haqida ko'p fikr yuritganlar. Aristotelning ta'kidlashicha, musiqa harakatning in'ikosi bo'lib, har qanday harakat o'zida ma'lum axloqiy energiyani mujassam etadi. Inson aynan shuning uchun o'zining hozirgi ruhiy holati yoki xarakteriga mos keladigan musiqadan zavq oladi. Aristotel, Aflotun va pifagorchilar nazarida musiqa – insonning ichki psixologik holatini tashqi hayot jarayonlari bilan uyg'unlashtirib turuvchi muhim vosita bo'lgan. Qadimgi Yunon faylasuflariga ko'ra, musiqa taqlid (mimesis) tabiatiga ega: ritm, ohang, tembr yoki cholg'u tovushi orqali u atrofdagi voqelikni ma'lum darajada aks ettiradi. Tinglovchi esa shu aks sado orqali o'sha holatga xos tuyg'ularni boshdan kechiradi. Ana shu nazariyaga tayangan holda, qadimgi davrlarda inson xarakterini shakllantirishga xizmat qiladigan musiqa turlari, ritmlar va cholg'ular tasnifi ishlab chiqilgan hamda ularning tarbiyaviy ahamiyati yuksak baholangan.[5]

Neyropsixologiya tadqiqotlariga ko'ra, musiqa inson miyasi faoliyatiga har qanday boshqa ovoz yoki tashqi stimullardan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Musiqa tinglash davomida miyada dopamin ajralishi kuchayadi, bu esa zavq, qoniqish, ruhiy ko'tarinkilik, faol harakatga intilish kabi holatlarni yuzaga keltiradi. Aynan dofamin ajralishi motivatsiyaning eng asosiy mexanizmlaridan biridir. Shuning uchun ham ko'plab sportchilar musiqasiz mashq qilolmaydi, o'quvchilar musiqa eshitgan holda dars tayyorlaganda samaradorlik oshadi, ishchi va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchilarda musiqa kayfiyatni yaxshilab, charchoqni kamaytiradi. Musiqa ta'lim jarayonidagi o'rni ham juda muhim. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida o'rta darajadagi fon musiqasi o'quvchilar diqqatini jamlashga, stressni kamaytirishga, yangi ma'lumotlarni idrok etishga yordam beradi. Ayniqsa, instrumental musiqa, klassik kompozitsiyalar, sokin ritmik kuylar bilim olish jarayoniga eng yaxshi psixologik fon yaratadi. O'quvchilar darsdan oldin 5–7 daqiqa yaxshi tanlangan musiqani tinglaganida, ularning motivatsiyasi, kayfiyati, ishtiyoqi va o'quv vazifalarini bajarishga bo'lgan tayyorgarligi oshadi. Yana bir muhim jihat — musiqa shaxsning ijtimoiy-madaniy identifikatsiyasini mustahkamlaydi. Musiqiy did, milliy kuylar, an'anaviy ritmlar shaxsning ma'naviy dunyosini boyitib, o'zligini anglash jarayonini kuchaytiradi. Natijada insonga o'z madaniyatiga muhabbat, ijobiy o'z-o'zini baholash, o'z imkoniyatlariga ishonch paydo bo'ladi. Bu esa motivatsiyaning ijtimoiy-psixologik asosini mustahkamlaydi.[2]

Shu bilan birga, musiqani idrok etish bilan bog'liq bo'lgan odamning psixofiziologik reaksiyalari ham mavjud. S.Dizrens o'zining "Musiqa xulq-atvoriga ta'siri" kitobida, boshqa mualliflar tomonidan o'tkazilgan bir qator psixofiziologik izlanishlarga ishora qilib, quyidagi xulosaga keladi: "Albatta, musiqa fiziologik reaksiyalarga chuqur ta'sir ko'rsatishi va bu muammo bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilar orasida erishilgan. Musiqa tanadagi metabolizmni yaxshilaydi, mushaklarning quvvatini oshiradi yoki kamaytiradi, nafas olishni tezlashtiradi va uning to'g'riligini pasaytiradi, sezilarli darajada o'zgaruvchan, qon hajmi, pulsatsiya va qon bosimiga ta'sir qiladi va shu bilan hissiyotlar genezisiga jismoniy zamin yaratadi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, yuqori sezuvchanlik bilan ajralib turadigan, zaif

asab tizimiga ega bo'lgan odamlarda nisbatan katta chastota zonasiga bioritmlarni qayta qurish aniqroq reaksiyasi mavjud.[5]

Musiqaning emotsional turg'unlikni ta'minlashdagi roli ham ulkan. Stress, xavotir, depressiv kayfiyat motivatsiyani pasaytiruvchi asosiy omillardir. Musiqa esa ularni bartaraf etishda samarali vosita sanaladi. Musiqa terapiyasi (music therapy) psixologiya va psixiatriya sohalarida keng qo'llanilmoqda. U depressiya, autizm, travmadan keyingi stress, qo'rquv, yolg'izlik, diqqat yetishmovchiligi kabi holatlarda ijobiy natija beradi. Chunki musiqa limbik tizimni faollashtirib, emotsional barqarorlikni tiklaydi, ichki energiyani uyg'otadi, xavotirni pasaytiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda uchraydigan imtihon oldi qo'rquv, ishonchsizlik, haddan tashqari hayajon kabi holatlarni kamaytirishda ham musiqa muhim vositadir. Motivatsiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi – ijodiy faollik. Musiqa shaxsning ijodiy fikrini rivojlantiradi, tasavvurni kengaytiradi, intellektual jarayonlarni faollashtiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, musiqa bilan shug'ullangan o'quvchilarda matematika, til, mantiq, muammoli vazifalarni hal qilish ko'nikmalari yuqori bo'ladi. Chunki musiqa miya yarim sharlarining sinxron faoliyatini ta'minlaydi. Bu esa kognitiv jarayonlarni jadallashtiradi va motivatsiyani kuchaytiradi.

Ta'limiy jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy ruhiy muhitga bog'liq. Musiqa bu muhitni yaratishda ham muhim o'rin tutadi. Dars jarayonida qisqa musiqiy pauzalar, musiqaga asoslangan interfaol usullar, kuylar yordamida birgalikda bajariladigan mashqlar o'quvchilarda jamoaviylik hissini kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy motivatsiyani shakllantiradi. Boshqacha aytganda, musiqa ijtimoiy hamkorlik, jamoa faoliyati, do'stona muhit yaratish orqali motivatsiyani oshiradi. Bolalarda musiqa orqali motivatsiyani oshirish yanada samarali bo'ladi. Chunki ular sezgir, ta'sirchan va musiqiy stimullarga tez javob qaytaradilar. Musiqa bolalarda o'yin faoliyatini faollashtirib, diqqatni jamlaydi, nutqni rivojlantiradi, muloqotga tayyorlaydi va o'quv jarayoniga qiziqishni uyg'otadi. Ko'plab boshlang'ich sinf o'qituvchilari darsni musiqiy kirish, ritmik mashqlar yoki qisqa qo'shiq bilan boshlash o'quvchilarning kayfiyatini ko'tarishi va dars samaradorligini oshirganini ta'kidlaydi. Yoshlar psixologiyasida musiqaning motivatsion ahamiyati yanada chuqurroq ko'rinadi. [1]. Yoshlar uchun musiqa — bu nafaqat zavq manbai, balki o'zini anglash, his-tuyg'ularni ifoda etish, hayotiy maqsadlarni shakllantirish vositasidir. Musiqa yoshlarni ruhlantiradi, orzu va intilishlarini faollashtiradi, hayotdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Mashhur insonlarning intervyularida ham musiqa ularga ilhom berishi, mehnat va ijodda kuch-quvvat manbai bo'lgani qayta-qayta takrorlanadi. Demak, musiqa yoshlar motivatsiyasini kuchaytiruvchi eng kuchli psixologik omillardan biridir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, musiqaning psixologik motivatsiyani kuchaytirishdagi ta'limiy ahamiyati nihoyatda keng va ko'p qirrali. U shaxsning emotsional, kognitiv, ijtimoiy va ijodiy jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi, o'quv jarayonini yengillashtiradi, tashqi va ichki stress omillarini kamaytiradi, o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi. Musiqa tufayli shaxs o'zini yanada ishonchli, faol, maqsadli va ruhiy barqaror his qiladi. Aynan shu sifatlar esa barqaror motivatsiyaning poydevoridir. Shuning uchun ta'lim tizimida musiqadan keng va ongli foydalanish, musiqiy tarbiyani rivojlantirish, o'qitish jarayonida musiqiy stimullar va terapiyadan foydalanish zamonaviy ta'lim psixologiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev, Sh. M. "Sharq Taronalari" o'n uchinchi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimidagi nutqi. Samarqand, 2024. O'zbekiston Milliy axborot agentligi (UzA) tomonidan e'lon qilingan rasmiy matn.
2. Mirziyoyev, Sh. M. "You Are a Great Power"
3. Yoshlar bilan uchrashuvdagi nutq. Toshkent, 2022. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy murojaati. president.uz portalida chop etilgan.
4. G.Sharipova. G'.Najmiddinov. Musiqa o'qitish metodikasi. Toshkent, 2018.
5. N.Yusupova, Musiqa savodi va ritmika «Musiqa» nashriyoti Toshkent 2010
6. O.Fayzullaev. Maktabda musiqiy tarbiya. Toshkent, 1991 y.
7. M.Xo'jaeva. Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi. Toshkent,
8. MUSIQA TA'LIMIDA MUSIQANI IDROK ETISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI O'RGANISHNING AHAMIYATI – тема научной статьи по искусствоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
9. 2059-Текст статьи-7038-1-10-20230428.pdf
10. MUSIQA O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

INNOVATIVE
ACADEMY